

Dampak Psikologis Korban Tsunami dan Pentingnya Dukungan Sosial dalam Pemulihan

Nova Ramadhini Rifmi Hasibuan

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 05, 2025

Revised August 26, 2025

Accepted September 06, 2025

Available online September 09, 2025

Kata Kunci:

Tsunami, Dampak Psikologis, PTSD, Kecemasan, Depresi, Dukungan Sosial, Terapi Kognitif Perilaku (CBT), Rehabilitasi Pascabencana.

Keywords:

Tsunami, Psychological Impact, PTSD, Anxiety, Depression, Social Support, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Post-Disaster Rehabilitation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, terutama tsunami yang menimbulkan kerusakan fisik, kerugian materi, serta dampak psikologis jangka panjang pada korban. Gangguan psikologis seperti stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi banyak dialami penyintas, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, bahkan dapat berlangsung hingga puluhan tahun setelah bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis pascatsunami serta menyoroti pentingnya dukungan sosial dan intervensi psikologis dalam rehabilitasi korban. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa prevalensi kecemasan dan depresi pascabencana cukup tinggi, dan gejala psikologis sering menetap dalam jangka panjang. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas terbukti berperan penting dalam memperkuat daya tahan mental penyintas dan mempercepat pemulihan, sedangkan intervensi psikologis seperti trauma healing, konseling, terapi psikososial, dan terapi kognitif perilaku (CBT) efektif menurunkan gejala PTSD, kecemasan, dan depresi. Dengan demikian, sinergi antara dukungan sosial dan layanan psikologis terintegrasi sangat diperlukan sebagai strategi utama rehabilitasi pascabencana agar penyintas mampu kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial dan produktif.

ABSTRACT

Indonesia is a country with a high level of natural disaster vulnerability, especially tsunamis, which cause physical damage, material losses, and long-term psychological effects on victims. Psychological disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, and depression are commonly experienced by survivors, including vulnerable groups such as children and the elderly, and can even last for decades after the disaster. This paper aims to examine the psychological impact of the tsunami and highlight the importance of social support and psychological intervention in the rehabilitation of victims. A review of the literature shows that the prevalence of post-disaster anxiety and depression is quite high, and psychological symptoms often persist in the long term. Social support from family, friends, and the community has been shown to play an important role in strengthening survivors' mental resilience and accelerating recovery, while psychological interventions such as trauma healing, counseling, psychosocial therapy, and cognitive behavioral therapy (CBT) are effective in reducing symptoms of PTSD, anxiety, and depression. Therefore, synergy between social support and integrated psychological services is essential as a key strategy for post-disaster rehabilitation so that survivors can return to functioning optimally in social and productive life.

1. PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, Indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena seringnya terjadi bencana alam yang menelan banyak korban jiwa. Bencana sendiri merupakan kejadian alami yang bisa terjadi kapan saja. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau ulah manusia. Peristiwa ini dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan dampak psikologis. Bencana alam meliputi kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, serta tanah longsor (Dewiyanti, dkk, 2025).

*Corresponding author

E-mail addresses: Novarrh12@gmail.com

Kejadian gempa dan tsunami di Indonesia sering kali terjadi dan mengakibatkan kerugian fisik, harta, serta korban jiwa. Tercatat sejak tahun 1900 hingga tahun 2018, terdapat 134 kejadian tsunami yang melanda wilayah pesisir Indonesia. Salah satu kejadian tsunami dengan dampak paling besar, yaitu tsunami Aceh yang menelan korban jiwa hingga 227.898 jiwa [3]. Berdasarkan tingkat kejadian tsunami tersebut, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana menjadi semakin penting untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami di Daerah Pesisir Indonesia (Sidiq, dkk, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun tindakan manusia. Peristiwa ini berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, serta gangguan psikologis. Salah satu jenis bencana alam yang paling sering menelan banyak korban adalah gempa bumi (Umenhopa, dkk, 2024).

Beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab munculnya gangguan psikologis pada masyarakat yang terdampak bencana antara lain adalah terbatasnya akses terhadap fasilitas umum, kondisi lingkungan sosial dan sanitasi yang tidak memadai, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan meningkatnya risiko penyakit. Selain itu, kehilangan anggota keluarga, khususnya yang berperan sebagai pencari nafkah, turut memicu perasaan cemas, takut, dan trauma berkepanjangan yang berpotensi berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu yang terdampak bencana mengalami tekanan emosional yang sangat besar (Astuti, dkk, 2025).

Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas terbukti menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan mental korban bencana. Dukungan ini tidak hanya memberikan rasa aman dan mengurangi rasa kesepian, tetapi juga memperkuat daya tahan psikologis individu dalam menghadapi trauma pascabencana. Selain itu, intervensi psikologis yang tepat, seperti Psychological First Aid dan terapi psikososial, sangat diperlukan untuk mengatasi gangguan psikologis yang muncul dan membantu korban kembali menjalani kehidupan normal (Rahmat, 2024).

Melihat besarnya dampak psikologis dan pentingnya dukungan sosial dalam pemulihan korban tsunami, kajian mendalam mengenai topik ini sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi psikologis dan sosial pascabencana, khususnya di wilayah rawan tsunami di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu terkait dampak psikologis pascatsunami, khususnya gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi pada korban, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal, buku, serta laporan penelitian nasional maupun internasional dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Literatur yang dipilih dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola gangguan psikologis yang muncul, faktor-faktor yang memengaruhi kondisi mental penyintas, serta bentuk intervensi psikologis dan dukungan sosial yang terbukti efektif. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi penanganan psikososial pascabencana tsunami di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Bencana tsunami merupakan salah satu bencana alam yang mengancam penduduk terutama mereka yang menetap di wilayah pesisir. Meskipun bencana tsunami jarang terjadi, namun kemampuan yang besar untuk merusak, membuat bencana tsunami ini harus diwaspadai (Lessy, dkk, 2021). Tsunami merupakan bencana alam yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan materi, tetapi juga berdampak berat pada kesehatan mental para korban. Kondisi psikologis ini meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, depresi, hingga gangguan perilaku maladaptif yang menghambat fungsi sosial dan produktivitas korban (Aryuni, 2023).

Adapun anak-anak yang menjadi kelompok rentan juga mengalami dampak psikologis yang serius, seperti perubahan sikap menjadi lebih sensitif, mudah menangis, menarik diri, dan ketakutan berlebihan terhadap suara keras yang mengingatkan pada bencana (Haerana, 2022). Lalu seperti kelompok rentan lainnya seperti Lansia korban tsunami pun menghadapi kesedihan mendalam, kehilangan keyakinan diri, dan trauma berkepanjangan yang memengaruhi kemampuan adaptasi mereka pascabencana (Wijaya, 2020).

Gejala psikologis yang muncul pada korban tsunami sangat beragam dan dapat bertahan lama, bahkan hingga puluhan tahun setelah bencana. Berdasarkan penelitian terhadap penyintas tsunami Aceh 2004, ditemukan bahwa sekitar 42,2 persen mengalami kecemasan tinggi dan 36,17 persen mengalami depresi dalam tingkat yang signifikan, menunjukkan bahwa dampak psikologis seperti kecemasan dan depresi masih sangat dominan bahkan 20 tahun pasca bencana (Santy, dkk, 2024).

Beberapa gambaran gangguan psikologis yang masih ditemukan paska terjadinya bencana, masih menjadi temuan penelitian terdahulu dalam 5 tahun terakhir, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Newnham et al. (2022) yang menguraikan bahwa gejala depresi dan kecemasan tetap konstan dan tidak ada penurunan bahkan selama bertahun-tahun setelah individu mengalami suatu peristiwa, terutama pada anak-anak dan remaja. Hal yang sama juga ditemukan bahwa gangguan psikologis masih dialami oleh penyintas korban bencana paska 8 tahun terjadinya bencana, hal ini menjadi temuan dalam penelitian Gao et al. (2019) bahwa terdapat 11.8% individu mengalami PTSD pada orang dewasa meskipun paska 8 tahun bencana alam yang dialaminya (Santy, dkk, 2024).

Untuk penanganan bisa dengan berbagai cara yaitu dengan dampak psikologis pasca tsunami seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi memerlukan penanganan khusus yang terstruktur dan berkeanjutan. Salah satu upaya utama adalah pemberian layanan psikososial yang terintegrasi, meliputi trauma healing, konseling dan terapi psikologis (Peridely, 2023). Lalu bisa dilakukannya terapi kognitif perilaku (CBT), yang dimana seperti dalam penelitian Hayati dkk (2018) yang membandingkan efektivitas skor PTSD sebelum dan sesudah intervensi CBT pada remaja yang mengalami trauma pasca bencana banjir bandang di Garut tahun 2016. Hasil penelitian tersebut baik sebelum dan sesudah intervensi pada kedua kelompok mengalami penurunan skor PTSD. Hal ini menunjukkan pemberian intervensi CBT pada korban pasca bencana dianggap mampu mengurangi dampak PTSD.

Dukungan sosial memegang peranan penting dalam penanganan dampak psikologis pasca bencana alam. Setelah bencana, korban sering mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan perasaan kehilangan yang mendalam, yang jika tidak ditangani dapat mengganggu fungsi sosial dan mental mereka. Dukungan sosial meliputi dukungan emosional, instrumental, afeksi, dan interaksi sosial positif dari keluarga, teman, tetangga, dan komunitas yang membantu korban merasa didengar, diperhatikan, dan tidak sendirian dalam menghadapi trauma (Herawati & Majid, 2023).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Bencana alam seperti tsunami tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian materi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental para korban, termasuk anak-anak dan lansia sebagai kelompok rentan. Gangguan psikologis seperti stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi sering kali dialami korban bahkan bertahun-tahun setelah bencana terjadi. Faktor-faktor seperti terbatasnya akses fasilitas umum, lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan kehilangan anggota keluarga turut memperparah kondisi psikologis korban. Dalam proses pemulihan, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas terbukti sangat penting untuk memperkuat daya tahan mental dan mempercepat pemulihan korban. Selain itu, intervensi psikologis yang terstruktur seperti trauma healing, konseling, terapi psikososial, dan terapi kognitif perilaku (CBT) juga diperlukan secara berkelanjutan untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan normal. Oleh karena itu, sinergi antara dukungan sosial dan layanan psikologis yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam upaya rehabilitasi pascabencana, sehingga korban dapat pulih secara menyeluruh baik secara fisik maupun mental.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aryuni, M, 2023, Post-Traumatic Stress Disorder Pada Penyintas Bencana Ganda. *Kinesik*. Vol.10. no.1. hlm. 113-131
- Astuti, N, L, S, Saifudin, I, M, M, Y, Firdaus, A, Nancy, M, Y, Sudarmi, S, & Andriana, H, T, 2022, Efektivitas Intervensi Berbasis Psikososial terhadap Penanggulangan Trauma Pasca Bencana: A Systematic Literature Review, *Jurnal Keperawatan*. Vol.14. no.4. hlm.1069-1080.
- Dewiyanti, D, Tulak, G. T, Cheristina, C, Anitasari, B, 2025, Trauma healing pasca bencana pada anak di wilayah Kabupaten Luwu, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. Vol.8. no.6. hlm.2783-2791.
- Gao, W, Ping, S, Liu, X 2019, Gender differences in depression, anxiety, and stress among college students: A longitudinal study from China, *Journal of Affective Disorders*. 263, 292 300
- Haerana, B, T, Jamaluddin, A R, Sadarang, R, A, I, Rachman, I, Humang, R I, 2022, Dampak Tsunami Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES", (Journal of Health Research " Forikes Voice")*. Hlm. 26-30.
- Hayati, U, F, Fatimah, S, Mardhiyah, A 2018, Comparative Effectiveness Of Cognitive Behavioral Therapy 5 Sessions And 12 Sessions Toward To Post Traumatic Stress Disorder On Post Flood Disaster Adolescent, *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*. Vol.6, no,1, hlm. 37-49. <https://doi.org/10.24198/jkp.v6i1.357>
- Herawati, N, Majid, A,N , 2023, Peran dukungan sosial dalam beradaptasi Dengan kondisi pasca erupsi gunung Semeru di desa supiturang, Semapsi: Prosiding Seminar Nasional Psikologi. vol.9. no.1
- Lessy, M R, Wahiddin, N, Bemba, J, & Aswan, M, 2021, Analisis Potensi Genangan Tsunami dan Penentuan Jalur Evakuasi Berbasis Sistem Informasi Geografis di Desa Daruba Pantai-Kabupaten Pulau Morotai, *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Vol. 9. No.1. hlm. 79-91.
- Newnham, E, A, Mergelsberg, E, L, Chen, Y, Kim, Y, Gibbs, L, Dzidic, P, L, Leaning, J 2022, Long term mental health trajectories after disasters and pandemics: A multilingual systematic review of prevalence, risk and protective factors, *Clinical Psychology Review*. 97. 102203.
- Peridely, R,F, 2023, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PENYINTAS BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA DI KABUPATEN PANDEGLANG* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rahmat, H, K, 2024, *PSIKOLOGI BENCANA: SEBUAH KAJIAN DALAM MEMITIGASI DAMPAK PSIKOLOGIS PASCA BENCANA BAGI MASYARAKAT URBAN*. Al-Isyraq: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, vol.7. no.2. hlm.599- 610.
- Santy, D, H, Nurhasanah, F, Aristo, N, Datachi, S, T, Amna, Z, 2024, Identifikasi kesehatan mental pada masyarakat penyintas bencana tsunami Aceh pasca 20 tahun, *Jurnal Psikologi Insight*. vol.8. no.2. hlm.99-110.
- Sidik, R, F, Suharnoto, Y, 2024, Analisis Tingkat Kerawanan dan Upaya Mitigasi Bencana Tsunami Studi Kasus: Pesisir Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Vol. 9. No.2. hlm.179-188.
- Unmehopa, Y, F, 2024, Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Kesiapsiagaan Remaja Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di SMK Islam Terpadu Al Juanediyah Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Health Society*. Vol.13. no.2. hlm.156-164.
- Wijaya, A, R, 2020, *Resiliensi Lansia Pasca Tsunami Di Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).